

الوصول الحر للمعلومات

طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي

عبدالرحمن فراج*

١. التمهيد :

يرى كثير من الباحثين أن الوصول الحر هو طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي. وقد برزت حركة الوصول الحر في العقدين الأخيرين، نتيجة لثمراتها الكثير في الارتقاء بآليات تدفق المعلومات. وقد قام بعض من المجتمعات والمؤسسات بتبني هذه الحركة، واستثمار مقوماتها المختلفة، وذلك من أجل تيسير تدفق المعلومات ليس في تلك المجتمعات فحسب وإنما على مستوى العالم بأسره.

والحقيقة أننا نعيش في السنوات الأخيرة حالة من الانفتاح Openness في عالم المعلومات، وتغمرنا اليوم مصطلحات كثيرة دالة على ذلك، من قبيل: الوصول الحر أو المفتوح Open Access، والبرمجيات ذات المصدر المفتوح Open source software، والمعايير المفتوحة Open standards، والمنصات المفتوحة Open platforms، والمكتبة المفتوحة Open library. ويتمثل ذلك الانفتاح المعلوماتي خاصة في التعليم المفتوح Open education، والمحتوى الحر أو المفتوح Open content، والبيانات الحرة أو المفتوحة Open data. ... إلخ.

* ليسانس المكتبات والمعلومات من جامعة القاهرة.

- ماجستير في علم المعلومات من جامعة القاهرة، عام ١٩٩٤م.

- دكتوراة في علم المعلومات من جامعة القاهرة، عام ٢٠٠١م.

- يعمل حالياً بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

Source Initiative (OSI) وأنشطتها المتعددة، أصبحت برمجيات المصدر المفتوح يتم إنجازها بنجاح بالمشاركة مع المستفيدين المهتمين من جميع أرجاء العالم.

أما الحلقة أو النتيجة الأخيرة للتطورات التي حدثت على صعيد المشابكة والبرمجيات، فهي ما تمثل في عملية نشر المعلومات على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات. وتمثل ذلك خاصة على صعيد النشر العلمي، ومحاولة دعم حركة الوصول الحر إلى المعلومات العلمية، وذلك بهدف زيادة التأثير العلمي research impact لكل من الباحثين والمؤسسات فضلاً عن الدول والمجتمعات.

وقد تواكب ذلك مع أصعدة أخرى، تمثلت في ملايين البشر الذين يتبادلون المعلومات المجانية open information فيما بينهم عبر الإنترنت، وذلك في المدونات الإلكترونية Blogs، ومنصات المشابكة الاجتماعية Social networking platforms، ومنصات المواد السمعية/البصرية،... إلخ.

أضف إلى ذلك، ظهور مبادئ أخرى على صعيد الفضاء المعلوماتي والثقافي والتنظيمي، مثل مبادئ المشاركات الإبداعية Creative Commons، التي وإن لم تنبثق بصورة مباشرة من حركة الوصول الحر، إلا أنها اتفقت معها في كثير من مبادئها وأهدافها.

وهكذا نشأ الوصول الحر في السنوات القليلة الماضية، كتطور رئيس في عالم الاتصال العلمي.

المعاصر، وخاصة فإن الإنترنت عملت على ازدهار الانفتاح في عالم المعلومات، وذلك نتيجة لبنائها المفتوح نفسه open structure. والحقيقة أنه كثيراً ما يُنظر إلى حركة الوصول الحر، بوصفها إحدى إرغاصات تطورات تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة على صعيد إنتاج المعلومات وبنائها وتبادلها والإفادة منها. بل يرى بعضهم أن حركة الوصول الحر ما هي إلا محاولة لتعظيم الفرص التي أتاحتها الإنترنت. وبمعنى آخر، فإن نشوء الإنترنت، وتلاحمها مع تقنيات النشر الإلكتروني، كان يعني - ببساطة - أن المعلومات يمكن تبادلها بصورة عالمية globally، ومباشرة، وفعالة. وتعتبر إحدى الجمل الواردة في بيان برلين عن الوصول الحر، وهو أحد البيانات الكبرى في هذا المجال التي تصادق المؤسسات عليها اليوم، خير تعبير:

"للهولة الأولى، فإن الإنترنت تقدم اليوم الفرصة لتأسيس تمثيل عالمي ومتفاعل للمعرفة البشرية، بما يشمل ذلك التراث الثقافي، وضمان الوصول إليه عالمياً"^(١).

أما من حيث الأدوات، وخاصة البرمجيات، فلا شك أنه تم في العقد الأخير خاصة احتضان كم هائل من الابتكارات التقنية ذات المصدر المفتوح open source التي أدت إلى دعم نشر المعلومات وفقاً لمبدأ الانفتاح هذا نفسه، وذلك منذ قررت "تسكيب" الكشف عن كود المصدر لمتصفح "ملاح نتسكيب" الخاص بها Netscape Navigator. وبإسهام من مبادرة المصادر المفتوحة Open

الشكل رقم (١) ملامح الانفتاح في عالم المعلومات المعاصر

الوسائط المفتوحة	←	المشابكة	←	الإنترنت
Open Medium		Networking		Internet
المصادر المفتوحة	←	الأدوات	←	البرمجيات
Open Source		Tools		Software
الوصول الحر	←	النتائج النهائي للاتصال	←	النشر
Open Access		The end result		Publishing

٢. الوصول الحر في ضوء الاتصال العلمي:

يمكن تعريف الاتصال العلمي بأنه تلك العمليات التي ينطوي عليها تدفق المعلومات العلمية في المجتمع، وذلك بدءاً من إنتاجها وحتى بثها والإفادة منها. ويُقصد بالمعلومات العلمية هنا النشاط العلمي على إطلاقه، أي في أي مجال من مجالات المعرفة البشرية. وترى مؤسسة "جيسك" ^(٢)، أن مصطلح الاتصال العلمي أوسع نطاقاً من النشر العلمي، حيث يغطي جميع حلقات دورة المعلومات؛ أي إنتاج المعلومات ونشرها (بالمعنى الواسع للنشر) والإفادة منها، وذلك لأغراض البحث والتعليم.

والحقيقة أنه عن طريق استهداف حركة الوصول الحر للمشاركة في المعلومات بين جميع أطراف عملية الاتصال العلمي، فإنها تهدف بذلك إلى تفعيل إيصال نتائج البحوث العلمية والارتقاء بها، ومن هنا علاقة الوصول الحر بالاتصال العلمي.

وكثيراً ما أُشير في السنوات الأخيرة إلى أن نظام الاتصال العلمي في أزمة ^(٣)، أو في محنة، أو

وقد صدرت مجموعة من المبادئ والبيانات الكبرى على مستوى العالم لتأييد هذه الحركة، ربما كان على رأسها مبادرة بودابست للوصول الحر Budapest Open Access Initiative ، وبيان بيتزدا Bethesda Statement ، وإعلان برلين Berlin Declaration. وقامت تلك البيانات التي يطلق عليها في العادة «البيانات الثلاثة» BBB or 3Bs ، بتطوير المفاهيم والمبادئ الرئيسية للوصول الحر. وعادة ما يُؤرخ لظهور حركة الوصول الحر بصور هذه البيانات الثلاثة.

كما أصبح الوصول الحر موضوعاً لكثير من المناقشات بين الباحثين، والأكاديميين، واختصاصيي المكتبات، ومديري الجامعات، ومؤسسات التمويل، والمسؤولين بالأجهزة الحكومية، ودور النشر التجارية، والجمعيات العلمية، ... إلخ. وبالرغم من أن هناك إجماعاً قوياً حول مبدأ الوصول الحر نفسه، إلا أنه ما زالت هناك تحديات كثيرة تقف دون التطبيق الواقعي الكامل له.

المؤسسات العامة publicly funded research لم تعد متاحة بصورة عامة are not publicly available ، والمؤسسات العامة عليها أن تدفع مرتين: مرة لإنتاج المعرفة، ومرة أخرى لأجل الوصول اللاحق لها. وغني عن الإشارة أن المؤسسات الثرية فحسب هي القادرة على تحمل نشر نسبة معقولة من جميع دورياتها العلمية. والنتيجة النهائية لكل ما سبق أن الوصول إلى الدوريات لم يكن دائماً سهلاً لمعظم الباحثين. وبالنسبة لمعظم الدول النامية، فلسنا في حاجة إلى القول إن معظم تلك الدول ليست لديها إمكانية الوصول إلى المطبوعات العلمية الأساسية. من ناحية أخرى، فإن الباحثين يتوفرون على نشر دراساتهم لتحقيق إدعاء الأسبقية، ولتمكين الباحثين الآخرين من البناء عليها والإضافة إليها؛ بالرغم من أنهم عادةً لا يملكون حقوق التأليف لمقالاتهم هذه، وبمقتضى النظام الحالي للاتصال العلمي، فإنهم يتخلون عن التحكم في كتاباتهم للناسرين.

وإن الحدث الرئيس الذي ظهر للحفاظ على أفضل خصائص الاتصال العلمي هذه (وعلى رأسها توفير الفرص لإدعاء الأسبقية، وتوافر ضبط الجودة من خلال التحكيم العلمي) هو مبدأ الوصول الحر، الذي يقدم - إضافة إلى ما سبق - عددًا من المميزات؛ لعل على رأسها تحسين مستوى الوصول إلى تلك المقالات العلمية، وجعلها أكثر حضورًا وانتشارًا، ومن ثم أكثر استشهادهًا بها وإفادةً منها.

ففي بيئة الوصول الحر، تكون المقالات متاحة عبر

على الأقل في مفترق طرق. وتتمثل تلك المحنة في أن نظام النشر الحالي يكشف بصورة متزايدة عن محدوديته، وذلك بقطع النظر عن مزاياه المتمثلة في جدية التحكيم العلمي وتركيزه على أفضل المقالات المنتقاة للنشر.

فإذا نظرنا إلى عملية النشر العلمي ذات الوصول المحدود restricted access ، نجد أن الباحثين (ولا سيما في الجامعات) ينجزون بحوثهم ويسجلون نتائج تلك البحوث في مقالات تظهر في دوريات محكمة، والتي تُنشر من قبل دور النشر التجارية. ويتم بيع تلك الدوريات في صورة اشتراكات تدفعها المكتبات، وذلك بأسعار مرتفعة، بل تتزايد هذه الأسعار بصورة مستمرة. وبلغت الأرقام، فقد تزايد متوسط أسعار الاشتراك في الدوريات بين عامي ١٩٨٦-٢٠٠٦م بمعدل أكثر من ١٠٪ سنويًا^(٤).

وهناك عدد من المشكلات الناشئة عن ذلك، ربما كان أولها أن الوصول access إلى تلك الدوريات عادة ما يكون مقصوراً على المستفيدين من منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والدارسين وأعضاء الهيئة الإدارية. من ناحية أخرى، فإن ميزانيات المكتبات محدودة، ولا تتناسب غالباً مع التكاليف المتزايدة لاقتناء الدوريات؛ بما يؤدي في الغالب إلى إلغاء الاشتراكات في الدوريات، والتي تقود بدورها دور النشر التجارية إلى زيادة الأسعار بصورة أكبر لتعويض نقص الأرباح^(٥).

وهكذا، فإن نتائج البحوث الممولة من قبل

Access publications تكشف الطريق إلى تحسين مستوى أداء النظام الحالي للاتصال العلمي. وعلى حد قول تقرير "الهيئة الاستشارية الأوروبية للبحث العلمي" European Research Advisory Board (EURAB) ^(١) فإن "التحدي هو استكشاف الإمكانيات الجديدة التي توفرها التقنية لتحسين الاتصال العلمي، والاحتفاظ في الوقت نفسه بأفضل خصائص النظام الحالي".

الشبكة العنكبوتية بصورة مطلقة لجميع المستفيدين. ولا تكون الأعمال العلمية مقيدة باستخدام المؤسسات والأشخاص القادرين على تحمل تكلفة الاشتراكات في الدوريات، وإنما تكون متاحة للجميع (الشكل رقم ٢). إضافة إلى ذلك، فإن كثيراً من ناشري الوصول الحر يسمحون للباحثين بالاحتفاظ بحقوق التأليف.

إن فكرة المطبوعات ذات الوصول الحر Open

الشكل رقم (٢) مقارنة بين الإنتاج الفكري المقيد والحر في ضوء الاتصال العلمي

الإنتاج الفكري ذو الوصول الحر	الإنتاج الفكري المقيد أو التقليدي Traditional
<ul style="list-style-type: none"> ◀ حر الوصول إليه، إلى جميع المستفيدين. ◀ المحتوى متاح لجميع المستفيدين عبر الشبكة العنكبوتية. ◀ أكثر فعالية في إيصال المعلومات. ◀ أكثر فعالية في الاستفادة من المعلومات، ومن ثم يوفر حضوراً وتأثيراً أكبر Impact للعمل العلمي. ◀ يعمل على إلغاء الحواجز المادية fiscal للوصول للمعلومات. ◀ يعمل على إلغاء الحواجز القانونية legal للوصول للمعلومات. ◀ حفظ طويل المدى عن طريق الأرشفة في المستودعات الرقمية. 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ محدود الوصول إليه، وغالباً ما يكون قاصراً على المجتمع الأكاديمي. ◀ المحتوى متاح فقط للمؤسسات المشتركة فيه ◀ ذو فعالية محدودة في إيصال المعلومات

وانتشارها، وتلاحمها مع تقنيات النشر الإلكتروني، ومن ثم زيادة عدد مصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة على الشبكة، سواء في أنماطها التقليدية أو الأنماط التي ولدت مع الشبكة نفسها.

- ازدياد الاستفادة من المعلومات المتاحة على الإنترنت، وبصفة خاصة ازدياد المشاركة

٣. العوامل الدافعة لنشوء نظام الوصول الحر:

وعلى ذلك، يمكن القول إن هناك مجموعة من الأطراف المحفزة التي أدت إلى نشوء نظام أو أسلوب الوصول الحر، وهناك بعض من العوامل الدافعة التي أحدثت ضغطاً أدت إلى التغيير في نظام الاتصال العلمي التقليدي، ومن هذه العوامل:

- نشوء الإنترنت وتقنيات المشابكة وتطورها

بالرغم من أن نسبةً كبيرة منه ممولة من قبل المؤسسات العامة.

● ومن ثم، لم يعد المستفيدون يتمكنون من الاطلاع على جميع الإنتاج الفكري الذين هم في حاجة إليه.

● من ناحية أخرى، لم تعد أعمال الباحثين - في ظل النشر التقليدي - مرئية أو ظاهرة لجميع أقرانهم في المجال، ومن ثم لا تتلقى ما تستحقه من عرفان واهتمام.

● الدفعة العالمية للوصول الحر، وخاصة على مستوى المبادرات والبيانات الدولية والوطنية، ومن مؤسسات التأييد Advocacy وصنع السياسات^(٨)، فضلاً عن السلطات التنفيذية والتشريعية في بعض البلدان المتقدمة.

● إلزام مؤسسات تمويل البحث العلمي (مثل: ويلكوم ترست Wellcome Trust ، وجيسك JISC، ومؤسسة المعاهد الوطنية للرعاية الصحية NIH) للباحثين بإتاحة نتائج البحوث التي تقوم بتمويلها وفقاً للوصول الحر.

● الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين والمؤسسات العلمية، بالوصول إلى البيانات الأولية Primary data ، لأجل التحقق من نتائج البحوث ولأجل مزيد من إجراء الدراسات حول تلك النتائج.

● التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي يمر بها العالم المعاصر، والتي تطالب

العامة public participation على الشبكة. كما أثبتت الدراسات الحديثة، أن ثمة تغيراً في السنوات الأخيرة (ومع نشوء الإنترنت) في اتجاهات الباحثين وسلوكياتهم في البحث والنشر والاتصال العلمي؛ فقد اتضح مثلاً أن الباحثين أصبحوا يتبعون أنماطاً جديدة في البحث والاتصال، وذلك لتحقيق الأسبقية العلمية، واختبار الأفكار في البيئة الإلكترونية الجديدة^(٧).

● نمو حركة النشر العلمي وازدياد الإنتاج الفكري العلمي على مستوى العالم.

● التناقص في الميزانيات والمخصصات المالية الموجهة لاقتناء هذا الإنتاج الفكري العلمي، ومن ثم عدم تمكن المكتبات من إرضاء جميع احتياجات المعلومات لدى المستفيدين منها.

● معظم هذه المخصصات موجهة إلى الدوريات في صورتها الورقية، بل هناك زيادة متسارعة في تكاليف الدوريات أدت إلى الاندماج consolidation بين مرافق المعلومات.

● تكتل aggregating نماذج أو بنى التسعير pricing structures والعناوين titles في صناعة النشر التجاري للدوريات.

● القيود ذات الصلة بحقوق التأليف من قبل الناشرين، والتي عملت على الحد من الإفادة من المعلومات وبثها.

● الوصول المحدود لهذا الإنتاج الفكري العلمي،

الحركة - فإن الإنتاج الفكري ذا الوصول الحر هو ذلك الإنتاج الرقمي، المتاح على الخط المباشر، بدون مقابل، والخالي من معظم القيود ذات الصلة بحقوق التأليف والترخيص. وبحسب سابر أيضاً، فإن الوصول الحر يعمل على إلغاء حواجز التسعير (مثل: رسوم الاشتراك في مصادر المعلومات) وحواجز الإجازة permission (مثل: القيود ذات الصلة بحقوق التأليف والترخيص) وذلك للإنتاج الفكري ذي الملكية الحرة (أي الأعمال العلمية المنتجة من قبل الباحثين لكي تكون بالمجان) وذلك بجعلها متاحة للإفادة منها عند أدنى حد من القيود (مثل: نسبة العمل إلى مؤلفه). وهذه هي الخصائص الرئيسية للوصول الحر: الوصول الإلكتروني المجاني للإنتاج الفكري عند أدنى حد من القيود.

ويرى هيچ^(١٢) أن تعريف بيتر سابر هذا يشير إلى مسألتين مهمتين:

- أولاهما الوصول Access ؛ فأن يكون الوصول رقمياً، وعلى الإنترنت، فإن الوصول الحر بذلك يستثمر إمكانات الشبكة في ربط الناس بالمعلومات بقطع النظر عن المكان والزمان.
 - والثانية هي الاقتصاديات؛ ذلك أن مبادرات الوصول الحر تعمل على حمل العبء المالي الخاص بشراء المعلومات عن أكتاف المستفيدين.
- وإن أحد أكثر تعريفات الوصول الحر شمولاً، ذلك الذي ورد في أحد أبرز البيانات الصادرة

بالمزيد من الحقوق للمواطن العادي في المشاركة السياسية والاجتماعية، ومن بينها حقه في المعرفة والحصول على المعلومات.

من هنا، ونتيجة للعوامل السابقة، كانت النشأة الطبيعية لحركة الوصول الحر.

٤. ماهية الوصول الحر :

كثيرة هي المحاولات المبذولة لتعريف الوصول الحر، وفيما يرى فيرهان^(٩)، فإنه مثل كثير من الكلمات الرنانة، فإن تعريفات الوصول الحر تختلف كثيراً تبعاً للمستفيد أو المتلقي. فعادةً ما يسأل أي شخص: وصولاً لماذا؟ لمن؟ ومتى؟ وأين؟... إلى آخره من مثل هذه الاستفسارات.

وقد قامت مؤسسة "جيسك"^(١٠)، بتعريف الإنتاج الفكري ذي الوصول الحر بأنه "تلك النسخ المجانية والمتاحة على الخط المباشر، من مقالات الدوريات المحكمة وبحوث المؤتمرات والتقارير الفنية والأطروحات والدراسات العملية working papers. وفي معظم الحالات، لا توجد قيود ترخيص على الإفادة من ذلك الإنتاج الفكري من قبل المستفيدين". فيما ركز فيشر^(١١) في تعريفه للوصول الحر على آلية تحقيقه، حيث أفاد بأن الوصول الحر هو تنظيم organizing المواد العلمية المتاحة بالمجان على الإنترنت، وعرضها presenting، وفقاً لمجموعة من المبادئ principles والمراسيم protocols التي تم تطويرها في مجال علم المعلومات.

ووفقاً لبيتر سابر^(١٢) - أحد أبرز رواد هذه

(٣) أنها ، وكما لاحظ تشارلز بيلي^(١٥)، أعمال علمية scholarly works : بمعنى أن القصص الروائية والمجلات العامة والمراجع الإرشادية - على سبيل المثال - مستبعدة من هذا التعريف. وهذا ما أكده سابري^(١٦) من أن مصطلح الوصول الحر يشير إلى الوصول الإلكتروني الخالي من أية عوائق إلى الإنتاج الفكري العلمي Scholarly literature . وفي صفحة الاستفسارات الأكثر تكراراً الخاصة بمبادرة بودابست للوصول الحر^(١٧)، ترى هذه المبادرة الوصول الحر بأنه للنصوص العلمية والبحثية التي يقدمها الباحثون للناشرين والمستفيدين دون أي نمط من أنماط الدفع المالي. بل قام أحد المعاجم المتخصصة بتضييق التعريف إلى أنه الوصول الإلكتروني المجاني إلى المقالات العلمية من قبل أي شخص، عبر الإنترنت^(١٨).

(٤) أنه طالما أن هذه الأعمال علمية في الأساس، فإن المقالات تعد النمط الرئيس للوصول الحر.

(٥) تتمتع الدوريات المتاحة وفقاً لنظام الوصول الحر، بالاحتفاظ بكثير من الخصائص المميزة للدوريات المقيدة أو التقليدية، وعلى رأسها التحكم العلمي للمقالات المنشورة بها.

(٦) أن الوصول الحر، وإن كان يركز أساسية على مقالات الدوريات، فإنه ينسحب أيضاً على الأنماط الأخرى للإنتاج الفكري مثل بحوث المؤتمرات، والتقارير الفنية، والرسائل الجامعية، والدراسات العملية، والكتب، وفصول الكتب،

لتأييده، وهو بيان "مبادرة بودابست للوصول الحر"^(١٤)، والذي ورد فيه ما يلي:

"هناك درجات وأنماط عديدة للوصول للإنتاج الفكري، أكثر شمولاً ويسراً. ونعني بالوصول الحر لهذا الإنتاج (وخاصةً المقالات) ، إطلاق إتاحتها على الإنترنت الموجهة للعموم، والسماح لأي من المستفيدين بالاطلاع، والتحميل الهابط، والنسخ، والتوزيع، والطباعة، والبحث، أو الربط بالنصوص الكاملة لتلك المقالات، وتتبعها بغرض التكشيف، ونقلها كبيانات إلى البرمجيات المختلفة، أو الإفادة منها لأي غرض من الأغراض ذات السمة القانونية (كالبحث والتعليم)، وذلك بدون قيود مالية، أو قانونية، أو تقنية، إلا تلك القيود التي تحول دون التمكن من الوصول إلى الإنترنت نفسها. وإن القيد الوحيد على الاستساخ والتوزيع، والدور الوحيد لحقوق التأليف في هذا السياق، هو ما ينبغي منحه للباحثين من تأمين سلامة أعمالهم، ومنحهم الحق في الاعتراف بأعمالهم هذه والاستشهاد المرجعي بها بصورة دقيقة".

وهكذا، ومن خلال التعريفات المختلفة للوصول الحر، يمكن القول إنه يتمتع بالخصائص والمقومات التالية:

(١) أن الوصول الحر ينبغي أن يكون وصولاً مجانياً ، وغير مقيد^(٨).

(٢) الأعمال ذات الوصول الحر متاحة على الخط المباشر، بمعنى أنها في صورتها النموذجية وثائق رقمية منشورة على الإنترنت.

(١٠) أنه بالوصول الحر للإنتاج الفكري، يتمكن المستفيدون بالتالي من مختلف أنماط الاستفادة من هذا الإنتاج عن طريق: التحميل الهابط، والطباعة، والنسخ، وإعادة التوزيع، والربط الفائق بنصوص أخرى، والاستشهاد المرجعي،... إلخ. هذا فضلاً^(٢٠) عن الاطلاع على البيانات الأصلية والمشاركة فيها. وفيما يفيد أحد المصادر^(٢١)، فإنه من ناحية التطبيق، فإن بيئة الوصول الحر تعني أنه إضافةً إلى الاطلاع على المقالات، فإننا يمكننا الاستشهاد المرجعي بها، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، وإيداعها بالمواقع الشخصية؛ طالما اعترفنا بالمؤلف أو المؤلفين الأصليين لها.

(١١) من ناحية أخرى، يحتفظ مؤلفو المصادر المتاحة وفقاً لهذا الأسلوب بحقوق التأليف، وبحق الاعتراف بأعمالهم هذه بجميع الوسائل الكفيلة بذلك. أي لا بد من نسبة العمل إلى مؤلفه الأصلي وضمن وحدة العمل وعدم المساس به.

(١٢) وأخيراً، يوجد نمطان رئيسان في استراتيجية الوصول الحر: دوريات الوصول الحر open access journals، والأرشفة الذاتية self-archiving.

مفاهيم خاطئة عن الوصول الحر:

ومع ذلك، فإنه ما زالت هناك بعض المفاهيم الخاطئة عن الوصول الحر، والتي ينبغي تجليتها^{(١٠)(أ)}:

(أ) أنه ليست هناك إجراءات لضبط الجودة في مطبوعات الوصول الحر. والحقيقة، أن الوصول الحر ليس نشرًا ذاتيًا، وليس طريقًا لتجاوز التحكيم

والمصادر التعليمية. بل إنه ينسحب أيضًا على بعض مراصد البيانات فيما يسمى بمراصد البيانات ذات الوصول الحر Open Access Databases.

(٧) ويلاحظ سابري^(١٢) أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول الحر ينبغي أن يكون للنصوص الكاملة، وليس للمستخلصات أو الملخصات فحسب.

(٨) من ناحية أخرى، فإن الحق في الوصول الحر لا ينبغي أن يكون مقتصرًا على الدراسات العلمية في شكلها النهائي، وإنما ينبغي أن يمتد إلى نتائج البحوث، والبيانات الأولية Raw data، والجداول، والصور، والوسائط المتعددة. وإن هذا الامتداد للبيانات الأولية، يعد أساساً لضبط جودة البحث العلمي، وإن ذلك مما يعين على توفير البيانات لدراسات أخرى متعددة، وذلك إما باستخدامها لحل المشكلات البحثية اللاحقة من قبل أصحابها الأصليين، أو باستخدامها بوصفها مجموعات ضابطة من قبل باحثين آخرين. وإن هذا في الحقيقة هو الطريق إلى مجتمع علمي مفتوح عالمياً.

وقد أسهم في ذلك، من ناحية أخرى، تطبيقات العنكبوتية في حقبتها الثانية Web 2.0، مما نتج عنه ما يُسمى بالنشاط العلمي في حقبة الثانية Science 2.0^(١٩).

(٩) أنه عن طريق الوصول الحر، يتم إزالة نوعين من الحواجز المهمة في الاتصال العلمي: حواجز التكلفة، وحواجز الإجازة ذات الصلة بالاستخدام المقيد لحقوق التأليف وشروط الترخيص.

التعريف بوضوح أن الوصول إلى المعلومات ينبغي أن يكون مجانياً، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن العمل العلمي ينبغي أيضاً أن يكون حراً في إعادة الإفادة منه re-use ، وإعادة توزيعه، كما ينبغي إيداعه مباشرةً حال نشره في مستودع عام متاح على الخط المباشر، مثل المستودع المركزي للمطبوعات الطبية PubMed Central^(٢٢). ويتعبّر آخر، فإن هدف حركة الوصول الحر ليس فقط جعل الإنتاج الفكري العلمي مجانياً على الخط المباشر، وإنما أيضاً جعله مفيداً إلى أقصى درجة.

وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن أن يكون هناك مصدر متاح بصورة مجانية على الإنترنت، إلا أنه يمنع التحميل، أو الحفظ، أو الطباعة. وعلى ذلك، فإننا لا يمكننا أن نعدّه مصدراً للوصول الحر. وبمعنى آخر، فإن أي وصول حر هو وصول مجاني بالضرورة، إلا أنه ليس كل وصول مجاني يعد حراً.

كما أنه عادةً ما يثار الاستفسار حول الفرق بين الوصول الحر open access والمصدر المفتوح open source. وكما هو معلوم، فإن برمجيات المصدر المفتوح هي نوع من البرمجيات يعد كود المصدر source code فيها متاحاً بصورة مجانية لأجل إجراء أية تعديلات عليه. أما الوصول الحر، فهو نمط من الوصول Access أو الإتاحة Availability. وهذا النمط يمكن أن ينطبق على أي محتوى رقمي، مثل البرمجيات نفسها، والملفات الصوتية والمرئية، بل والمواقع الإخبارية. وإن كانت مبادرة بودابست للوصول الحر وغيرها من المؤسسات والباحثين

العلمي والنشر الرصين، كما أنه ليس نمطاً من النشر ذي الدرجة الثانية. إن دوريات الوصول الحر، بصفة خاصة، تتعهد بالتحكيم العلمي الصارم، وليس هناك شيء جوهري يدفع الوصول الحر لتغيير إجراءات التحكيم العلمي.

(ب) أن دوريات الوصول الحر ليس لها معامل تأثير impact factor. والحقيقة أن أية دورية جديدة سواء من نمط الوصول الحر أو المقيد تستغرق بعض الوقت لكي يكون لها معامل تأثير بين قريناتها. وفضلاً عما سنشير إليه بعد من أثر حرية الوصول إلى المعلومات على مدى الإفادة منها وزيادة الاستشهاد المرجعي بها، فإن مطبوعات الوصول الحر يمكن أن تقدم أساليب جديدة لقياس التأثير (كعدد زيارات المستفيدين إلى تلك المطبوعات على سبيل المثال).

(ج) أن الوصول الحر open access هو نفسه الوصول المجاني free access. والحقيقة أن معظم ناشري الوصول الحر يستخدمون ترخيص حقوق التأليف الذي يسمح بإعادة الإفادة وإعادة توزيع المقالة بصورة حرة أو مطلقة، وليس فقط الاطلاع بالمجان، في الوقت الذي يحتفظ الباحث بحقوق التأليف وبحق الاعتراف بعمله الأصلي.

وتنبغي الإشارة هنا إلى ذلك الفرق، الذي أحياناً ما يكتنفه سوء الفهم، بين الوصول الحر والوصول المجاني. وإن هذا التمييز مما حرص تعريف بيثيزدا لمبادئ الوصول الحر على تجليلته؛ إذ يكشف هذا

العربية في صور مختلفة، منها: النفاذ إلى المعلومات، والنفاذ الحر إلى المعلومات، والنفاذ المشرّع، والتدفق الحر للمعلومات، والوصول المفتوح، والوصول الحر، وإن كان التعريب الأخير هو أكثرها شيوعاً وانتشاراً حتى الآن.

٥. فلسفة الوصول الحر ومبادئه :

تكمن فلسفة الوصول الحر في تيسير التعاون والمشاركة في المعلومات، وحرية تبادلها بين جميع أطراف دورة المعلومات، من الباحثين والناشرين والموزعين ومرافق المعلومات والمستفيدين. وقد أكدت على ذلك مؤسسة اليونسكو بقولها: "إن مجتمعات المعرفة لن تؤدي رسالتها حق الأداء، ما لم تؤسس فعلياً قاعدة لأخلاقيات التعاون، وتتحوّل إلى مجتمعات للمشاركة في المعرفة"^(٢٣). وخاصة فإن الهدف الأخير من الوصول الحر^(٢٤) هو زيادة التأثير العلمي في المجتمع، عن طريق تحسين الوصول إلى نتائج البحث العلمي.

الداعمين للحركة، يطلقون الوصول الحر على نمط محدد هو الإنتاج الفكري العلمي.

من ناحية أخرى، فعادة ما يشير مصطلح الوصول الحر، عامة، إلى ثبات محتوى المقالة وغيرها من الأعمال العلمية، وربطها بالباحث أو المؤلف المحدد الذي توفر عليها. وهذا على العكس من البرمجيات مفتوحة المصدر، التي تخضع للتعديل والتطوير على أيدي كثير من المهتمين بها.

وفي التحليل الأخير، فإن من الخطأ أن نعد المقالات المحكمة المنشورة مناظرةً لمرصد بيانات الجينوم، أو برنامج من البرمجيات. إن المقالات تتكون من نصوص، وهذه النصوص أُعدت في الأساس لطباعتها، وقراءتها، والإفادة منها، وتطبيقها، والبناء عليها، والاقْتباس منها، والاستشهاد بها^(١٧).

وقد تم نقل هذا المصطلح open access إلى

الشكل رقم (٣) الهدف العام لحركة الوصول الحر

نقلًا عن : Eprints handbook,2009

وغير المباشرة، التي يتمتع بها الوصول الحر، مما يبرر ظهوره ونشأته، ووقوفه - حتى الآن - جنباً إلى جنب الوصول المقيد، وحظوته بكثير من البيانات والنداءات والمبادرات المؤيدة لحضوره وتفعيله. ومن تلك المزايا والإيجابيات:

- وصول موسع بصورة كبيرة للبحث العلمي، وذلك لفئات كثيرة في المجتمع، على رأسها فئة الباحثين.

- الإسراع من وتيرة التقدم العلمي والإنتاجية العلمية. فلا شك أن الوصول الحر يعمل على تعزيز الاتصال العلمي بجعل نتائج البحوث متاحة لعموم الباحثين. ويعني انفتاح قاعدة المعرفة لجميع الباحثين، أن مزيداً من الباحثين يمكنهم البناء على هذه القاعدة بما يعمل على تجنب تكرار الجهود.

- الباحثون: يعمل الوصول الحر على إحداث أقصى تأثير للباحثين. فلا شك أن الوصول الحر لأكبر عدد من جمهور المستفيدين المحتملين، ينتج عنه أقصى تأثير بالنسبة للباحثين، ويزيد من معدلات الاستشهاد المرجعي بأعمالهم. وتقيد الدراسات الحديثة في علوم الحاسبات والفضاء والفيزياء، أن ثمة ارتباطاً واضحاً بين الإتاحة الإلكترونية للمقالة وبين معدلات الاستشهاد المرجعي إليها^(٢٦). وثمة أدلة كثيرة^(١٠) تكشف عن أن المقالات ذات الوصول الحر تتلقى استشهادات مرجعية أكثر من غيرها، وتبلغ هذه الزيادة، في معظم التخصصات العلمية، ضعفين على الأقل في معدلات الاستشهاد المرجعي.

وفيما يتصل بمبادئ الوصول الحر، فقد تم التوصل إلى تلك المبادئ عن طريق البيانات والإعلانات والمبادرات المختلفة التي صدرت تدعياً لهذه الحركة. ومن هذه المبادئ^(٢٥):

- تنبغي إتاحة مطبوعات الوصول الحر دون نفقات مالية لجميع الأشخاص، من الباحثين، والدارسين، والجمهور العام. بمعنى أن البحوث الممولة من المؤسسات العامة publicly-funded research ينبغي إتاحتها للجمهور العام for public.

- لا ينبغي أن تكون هناك حواجز من أي نوع أمام الوصول إلى المعلومات، هذا فيما عدا الحواجز التقنية التي تحول بالفعل دون الاتصال بالإنترنت نفسها.

- أن مؤلف أحد مطبوعات الوصول الحر، يمنح المستفيد من هذا المطبوع - طواعيةً - إجازةً permission للإفادة من محتواه لأغراض البحث العلمي.

- ومن هنا يجب على الباحث أيضاً أن يسمح مسبقاً بالإفادة الحرة والممتدة والنهائية من عمله العلمي عن طريق ترخيص license شامل بذلك.

- والشرط الرئيس الذي يلحق بهذه الإجازة هو الاعتراف بصاحب العمل الأصلي، وعدم ارتكاب أية انتحالات بصدد هذا العمل.

٦. مزايا الوصول الحر ومنافعه :

فضلاً عما سبق من الإشارة إلى فلسفة الوصول الحر ودورها في تيسير المشاركة في المعلومات، فإنه لا شك في وجود بعض من المزايا الأخرى، المباشرة

- الإسهام في وصول أفضل من ذي قبل للإنتاج الفكري الرمادي، مثل: الرسائل الجامعية، والتقارير الفنية، ... إلخ.

- ابتكار أساليب جديدة للوصول إلى الإنتاج الفكري والإفادة منه، وذلك من خلال الأرشفة والبحث والتتقيب في النصوص الكاملة، والربط المباشر بين البيانات الوراقية للمطبوعات والنصوص الكاملة لها؛ وبذلك يتمكن المستفيدون من البحث العرضي cross-searching في الإنتاج الفكري، والوصول السريع لهذا الإنتاج.

وتضيف مؤسسة "ويلكوم ترست" (والتي ترعى المستودع المركزي البريطاني للمطبوعات الطبية UK PubMed Central UK PMC) إلى ذلك، إمكانات الربط المبتكرة Innovative linking، وبصفة خاصة في المستودعات الرقمية^(٢٧). حيث عادة ما تزود المستودعات بعدد من أدوات تقنيات المعلومات وخدماتها المبتكرة التي توفر - بصورة وظيفية - اندماج المقالات العلمية مع غيرها من المصادر المتاحة على الخط المباشر، مثل الجين، والبروتين، ومراسد بيانات المركبات الكيميائية. وعلى وجه الإجمال، فقد استثمرت حركة الوصول الحر جميع مميزات الإنترنت وإمكاناتها الخاصة بالبحث، والإتاحة، والملاحة، والتنظيم^(٢٨).

- الحفظ طويل المدى للإنتاج الفكري، وبصفة خاصة من حيث الأرشفة ذات الوصول الحر Open Access Archiving. ذلك أنه بإيداع الباحثين

وربما لا تكون سهولة الوصول للمقالة هي الدافع الوحيد للاستشهاد المرجعي بها، إلا أنه من المؤكد أنها أحد أهم هذه الدوافع^(٢٦).

- المؤسسات العلمية: لا شك أن الوصول الحر يؤدي إلى العرض المتزايد لنتائج البحوث في جامعة أو مؤسسة علمية ما، بما يعمل على الارتقاء بصورة المؤسسة من ناحية البحث العلمي، ومن ثم تعزيز قيمة الجامعة نفسها في نظر الجمهور العام والمسؤولين في المجتمع، ودعم سمعتها وقدرتها على استقطاب أفضل الدارسين وأعضاء هيئة التدريس. وكما هو معلوم، فإن أحد معايير موقع القياسات العنكبوتية الخاص بالترتيب الطبقي للجامعات على مستوى العالم (<http://www.webometrics.info>)، هو عدد الأعمال العلمية والتعليمية المتاحة على موقع الجامعة وفقاً للوصول الحر.

- مؤسسات التمويل: لا شك أنه بدعم الوصول الحر لما يسمى بالنشاط العلمي العام Public science، فإنه يعمل على استنفار مؤسسات المجتمع لتمويل الإنتاج الفكري العلمي. وتكتمل الدائرة عندما تصبح البحوث التي تتوفر على تمويلها أجهزة التمويل المختلفة، أكثر تأثيراً، ومن ثم أكثر مردوداً وعائداً في الاستثمار^(١٠). وباختصار، يعمل الوصول الحر على زيادة العائد من الاستثمار في البحث العلمي، عن طريق جعل نتائج البحوث أكثر إتاحة، وأكثر قابلية للاستكشاف والاسترجاع والإفادة منها.

-المكتبات: يسهم الوصول الحر في مساعدة اختصاصيي المكتبات بصورة أفضل على مواجهة تكاليف الاشتراك في الدوريات ذات النشر التجاري، ومن ثم منح الفرصة لميزانيات المكتبات أن تكون أكثر رسوخاً واستقراراً.

-الناشرون: لا شك في زيادة الاطلاع على دوريات دور النشر التجارية، إذا أُتيحت بعض المقالات المنتقاة من تلك الدوريات، أو أُتيحت بعض أعدادها السابقة، وفقاً لأسلوب الوصول الحر؛ هذا مما يجعل تلك الدوريات أكثر حضوراً على الشبكة، وأكثر قابلية للبحث والاستكشاف والاسترجاع، وبما يعمل على^(١٠) الارتقاء بسمعتها وزيادة معامل التأثير العلمي لها. وتفيد الدوريات من حضورها هذا أيضاً، من الناحية التجارية^(١٢) في جذب مزيد من الإعلانات

أعمالهم العلمية في أرشيفات الوصول الحر، فإنهم يضمنون بذلك محدداً موحداً للمصدر URL دائماً، وهذه الخدمة التي تقدمها مستودعات الوصول الحر لا يمكن توفيرها من قبل النماذج التقليدية للنشر العلمي^(٨). ولا شك أن الرابطة الفاتحة الدائمة للعمل العلمي تؤدي بالتالي إلى زيادة في حضور العمل العلمي، ومن ثم زيادة تأثيره^(٩).

وهنا تشير مؤسسة «ويلكوم ترست» أيضاً، أن الدراسات المودعة في مستودع UK PMC يتم تخزينها في شكل معياري هو لغة التهيئة الممتدة (XML)، ومن ثم فهناك تأكيد على أن المطبوعات الطبية محفوظة بصورة آمنة، وذلك بقطع النظر عن التغيرات المستقبلية التي يمكن أن تحدث في بيئتي العتاد أو البرمجيات^(٢٧).

الشكل رقم (٤) الهدف العام لحركة الوصول الحر

والحقيقة أننا لا ينبغي أن ننسى أن ثمة جانباً أخلاقياً هنا^(٢١)، وهو توفير الوصول الحر للمعلومات لهؤلاء الذين لا يستطيعون الدفع مقابل الحصول عليها، وتوزيع النفع العام للمعرفة بالعدل بين هؤلاء الذين يمكنهم الاستفادة منها. إن الوصول الحر للمعلومات، يعمل على تمكين جمهور المواطنين من الانخراط في العصر الرقمي، وخاصة هؤلاء الذين يعيشون في المناطق النامية، ومن ثم فإنه يعمل على تجسير الفجوات الاجتماعية.

- وأخيراً، فإنه لا شك أن إنتاج المعرفة العلمية وتوزيعها يقع في القلب من عمليات النمو الاقتصادي طويل المدى. ولأن الوصول الحر للمعلومات يؤدي بالطبيعة إلى زيادة الاستفادة منها، فإن ذلك مما يدعم النمو الاقتصادي أو على الأقل - بالنسبة للعالم النامي - التقليل من بطء هذا النمو.

٧. مصادر الوصول الحر وآلياته :

يرى هارنارد^(٢٢) أن ثمة نمطين من الوصول الحر؛ أساسى واختياري. أما الاختياري فهو الذي لا تقف وراءه دوافع بحثية، وإنما تتم إتاحتها من قبل الباحثين إما بغرض الاستفادة والانتشار، أو لأن ثمة تحفيزاً لهم من قبل المؤسسات التي ينتمون إليها على إتاحتها إلكترونياً.

أما النمط الأساسى فهو الذي ينصب على الإنتاج الفكري العلمي، وخاصة مقالات الدوريات المحكمة. ويمكن القول، فيما يتصل بهذا النمط الأساسى، إن هناك أسلوبين رئيسيين للوصول الحر، هما النشر ذي الوصول الحر، والأرشفة ذات الوصول الحر

والاشتراكات، فضلاً عن استقطاب مزيد من المقالات ومزيد من المستفيدين والاستشهادات.

من جانب آخر، يمنح الوصول الحر الفرصة لدور النشر الصغرى والمتوسطة للمنافسة مع شركات النشر متعددة الجنسيات^(٢٨).

-الجمهور العام: عن طريق الوصول الحر يتمكن الجمهور العام من الوصول بسهولة للإنتاج الفكري^(٥). ويشمل هؤلاء المرضى وأسرههم والأطباء المشرفين عليهم (بالنسبة للإنتاج الفكري الطبي)، والطلاب والدارسين (بالنسبة للإنتاج الفكري العلمي والتعليمي)، والصحفيين والإعلاميين (بالنسبة للاتجاهات والقضايا الحديثة في النشاط العلمي)،... إلخ.

وفي كتابه عن مبدأ الوصول، يركز ويلنسكي^(٢٠) على مسؤولية الباحثين في إتاحة أعمالهم العلمية بغرض المشاركة فيها بصورة واسعة قدر الإمكان، وخاصةً في هذه البيئة الرقمية المتنامية. وعلى حد قوله، فإن الوصول العام للإنتاج الفكري العلمي سوف يمكن الناس من تحقيق دور أكبر في البحث العلمي مما يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة على حيواتهم، وبما يؤدي بالتأكيد إلى نشاط علمي أفضل حالاً.

يعمل الوصول الحر على تيسير تداول المعرفة بين المستويات التعليمية المختلفة، وبين المجتمعات المختلفة؛ وبذلك يسهم في دعم ما يسمى بالمجتمع العالمي Global community، وذلك عندما يكون لدى الجميع إمكانية الاطلاع بالمجان على الإسهامات العلمية لبعضهم لبعض.

وتتبنى دوريات الوصول الحر مجموعة من النماذج الاقتصادية الجديدة في النشر، قد تكون رسوماً مالية مقابل نشر المقالة يتم دفعها من قبل الباحثين أنفسهم أو المؤسسات التابعين لها (وهو ما يدعى بنموذج الدفع من قبل الباحثين Author-pays business)، وقد يبنى النموذج على الإعلانات (بواسطة أدسنس جوجل على سبيل المثال)، أو الرعاية الشاملة من قبل إحدى المؤسسات، ... إلخ. ومن أبرز ناشري دوريات الوصول الحر: الجهاز المركزي للطب الحيوي BioMed Central (٣٢)، والمكتبة العامة للنشاط العلمي Public Library of Science (٣٤).

والجدير بالذكر أن نحو ١٠٪ من الدوريات المتخصصة المحكمة تتبع الآن نمط الوصول الحر (٣٥). وإن كان اندماج دوريات الوصول الحر في نظام الاتصال العلمي، يتفاوت بشدة من تخصص علمي إلى آخر.

ويمكن الوصول بسهولة إلى الإنتاج الفكري المنشور في دوريات الوصول الحر عن طريق أي من محركات البحث العامة، كما يمكن الوصول إلى الدوريات ذاتها عن طريق بعض الأدوات والأدلة المتاحة على الشبكة، لعل أبرزها "دليل دوريات الوصول الحر" (دواج) (٣٦)، وهو مشروع تتوفر عليه مكتبات جامعة لاند بالسويد، ويقوم على توفير روابط لدوريات الوصول الحر في جميع التخصصات، ويشتمل حالياً (أبريل ٢٠٠٩م) على أكثر من ٤٠٠٠ دورية من جميع أنحاء العالم.

(الشكل رقم (٤)). وبالرغم من أن كلا الأسلوبين مختلف عن الآخر، إلا أن النتيجة النهائية واحدة، وهي الإتاحة الحرة للإنتاج الفكري.

١/٧ النشر ذو الوصول الحر Open Access Publishing :

وهو ما يدعى أحياناً بالطريق الذهبي، وهي إحدى استراتيجيات الوصول الحر كما تم تعريفها من قبل "مبادرة بودابست للوصول الحر" (١٤). وفي هذا الأسلوب يقوم الباحثون بالنشر في دوريات الوصول الحر Open Access Journals، والتي تجعل مقالاتهم متاحة بصورة إلكترونية بالمجان ومباشرة بعد نشرها.

وعلى ذلك، يمكننا تعريف دوريات الوصول الحر بأنها تلك الدوريات المتاحة بصورة إلكترونية لجميع المستفيدين، دون أية نفقات للإفادة منها؛ حيث إنها لا تعتمد على النموذج الاقتصادي المبني على الاشتراكات التجارية لأجل جني أرباح مالية.

وتستخدم دوريات الوصول الحر نفس معايير الجودة المستخدمة في الدوريات التقليدية المعتمدة على الاشتراكات المالية، وتفرض التحكيم العلمي كأساس في اختيار المقالات التي تنشرها (٢١). وهكذا فإن الفرق الرئيس بين نمودجي الدوريات هذين هو أن التكاليف المتصلة بإجراءات نشر دوريات الوصول الحر لا يتحملها المستفيدون، وبدورها فإن المكتبات لا تتحمل أية رسوم اشتراكات لأجل الوصول إلى تلك الدوريات.

إدارة المحتوى، وتدعيمها لتطبيقات تبادل البيانات Exchange data، بما يسمح لمحرركات البحث الوصول إلى محتوياتها من مصادر المعلومات بسهولة.

ويُطلق على المستودعات الرقمية عدة مصطلحات أخرى، مثل: نُدل الطباعات المبدئية Pre-print servers، وأرشيفات الطباعات الإلكترونية e-print archives، والأرشيفات الحرة Open archives، والمستودعات ذات الوصول الحر Open access repositories، وكلها بمعنى واحد تقريباً.

ومن الواضح في نمط الأرشفة ذات الوصول الحر أنه يتم فصل المقالة عن الدورية، وتتم إتاحتها في المستودعات. ويقتضي ذلك من الباحث عدم التنازل عن حقه في عمله الفكري للاستخدام التجاري أو حتى للاستخدامات العلمية والتعليمية، واستخراج تصريح واضح وصريح من الناشر التجاري بإعادة نشر المقالة مرة أخرى إلكترونياً في المستودع. والجدير بالذكر أن أكثر من ٩٠٪ من الدوريات التقليدية المحكمة صادق على أحد أشكال الأرشفة الذاتية^(٣٩).

وتبغى الإشارة إلى أن الدراسات المودعة بتلك المستودعات، يمكن أن تكون طباعات مبدئية أو مسبقة pre-prints وذلك قبل التحكيم العلمي لها، كما يمكن أن تكون مستلات أو طباعات لاحقة post-prints أي بعد التحكيم العلمي. ويطلق على كلا النمطين معاً مصطلح الطباعات الإلكترونية e-prints^(٤٠).

ومن إرهاصات حركة الوصول الحر الداعمة للدوريات، إصدار نظام الدوريات الحرة Open Journal Systems^(٣٧)، وهو مشروع كندي عبارة عن برنامج مفتوح المصدر، ويقوم باستخدامه الآن (أبريل ٢٠٠٩م) أكثر من ٢٠٠٠ دورية معظمها من العالم النامي، تستثمر الإتاحة المجانية لهذا النظام في نشر إنتاجها الفكري على الإنترنت.

٢/٧ الأرشفة ذات الوصول الحر Open Access Archiving :

وهو ما يعرف أحياناً بالطريق الأخضر Green road. وفي هذا الأسلوب يقوم الباحثون بنشر دراساتهم في الدوريات التقليدية، وإضافة إلى ذلك يقومون بإتاحة الوصول إلى دراساتهم هذه مجاناً على الخط المباشر، وذلك عادةً عن طريق إيداعها deposit إما على مواقعهم الشخصية، أو مواقع المؤسسات التي يعملون بها، أو في أحد المستودعات الرقمية Digital repositories.

ويمكن تعريف المستودع الرقمي بأنه قاعدة بيانات متاحة على العنكبوتية، تشتمل على الأعمال العلمية التي يتم إيداعها من قبل الباحثين، وتتوفر على إمكانية البحث عن تلك الأعمال^(٣٨). وفضلاً عن أن المستودعات الرقمية تعد أسلوباً للتحويل في مسؤولية حفظ الأعمال العلمية من المستوى الفردي إلى المستوى المؤسسي، فإنها ربما تعد أيضاً أكثر أساليب الأرشفة الذاتية معيارية ومنهجية وذلك لعدد من الأسباب، منها إدارتها وفقاً لأحد نظم

من ناحية أخرى، يمكن أن تقتصر المستودعات الرقمية على نمط واحد من مصادر المعلومات، كالرسائل الجامعية وهو ما يسمى بمستودعات الرسائل الجامعية الإلكترونية Electronic theses and dissertation (ETD) repositories، وكالمصادر التعليمية التي تعد إحدى إرصاصات ما يعرف بحركة المصادر التعليمية الحرة Open Educational Resources (OER).

كما تتيح بعض البلدان ما يسمى بالمستودعات الوطنية National repositories، وذلك مثل مستودع "ديبوت" Depot لمقالات الدوريات، ومستودع «جورم» Jorum للمصادر التعليمية، والذين أطلقتهما مؤسسة «جيسك» بالمملكة المتحدة. والجدير بالإشارة أن هناك بعض المستودعات الموضوعية التي توصف بأنها مستودعات وطنية، أي تم إنشاؤها في الأساس للعمل على المستوى الوطني فحسب، وذلك مثل المستودع المركزي للمطبوعات الطبية ((PMC PubMed Central في الولايات المتحدة، وأيضاً نظيره المستودع المركزي للمطبوعات الطبية للمملكة المتحدة (UK PubMed Central) UK PMC)، وكذلك المستودع الطبي OpenMed في الهند، والمخصص لأرشفة الإنتاج الفكري الهندي في العلوم الطبية الحيوية.

ويمكن الوصول إلى الإنتاج الفكري المتاح في المستودعات، فضلاً عن محركات البحث العامة مثل جوجل، عن طريق «أويستر» OAister^(٤٣) والذي يعد بمثابة فهرس موحد لمقتنيات المستودعات الرقمية.

وتتراوح المستودعات من مراصد البيانات أو المستودعات المتخصصة موضوعياً Subject repositories (Topical/Discipline/Central)، مثل نادل الطبقات المبدئية في مجال الفيزياء arXive^(٤١) والمستودع المركزي للمطبوعات الطبية PubMed Central^(٤٢)، إلى ذلك العدد الهائل من المستودعات المؤسساتية Institutional repositories، والتي يقع كثير منها بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية في بعض من دول العالم، والمعدة بصفة أساسية لإدارة المصادر العلمية الرقمية لهذه المؤسسات. ولذلك فإنه أحياناً ما يطلق عليها الأرشيفات الجامعية University-based archives.

ويعرف هذا النمط الأخير من المستودعات، بأنه المستودع الذي تم إنشاؤه من قبل إحدى المؤسسات، بهدف توفير الوصول الحر للإنتاج الفكري المنشور (أو غير المنشور) من قبل هذه المؤسسة ومنسوبيها. والحقيقة أنه يعد نوعاً من مجهودات المؤسسة في التعريف بتلك المصادر بوصفها أصولاً أو ممتلكات رقمية Digital assets، والتأكيد على الحفظ طويل المدى لها وإتاحتها لأجل الوصول إليها حاضراً ومستقبلاً.

وعلى ذلك، يمكن استخدام المستودع المؤسساتي أيضاً في إتاحة مجموعة متنوعة من الوثائق، وليس فحسب مقالات الدوريات العلمية، وذلك مثل: مطبوعات الجامعة، والتقارير الفنية، ومجموعات البيانات العلمية، والوسائط المتعددة، والمصادر التعليمية بصفة عامة، ... إلخ.

التي تنشأ من البداية وفقاً لهذا النموذج من النشر الحر، وتجاوب كثير من دور النشر التجارية للترخيص بالأرشفة الذاتية لدراساتها المنشورة بها، ونمو عدد المستودعات الرقمية على مستوى المؤسسات والتخصصات، ونمو عدد الدراسات وغيرها من مواد المعلومات المودعة بها، وتطور البرمجيات والتقنيات والمراسيم الداعمة لذلك.

ونتيجة لثمراتها الكثيرة والواضحة لعالم الاتصال العلمي، وإمكانية الاستفادة منها ليس للمخترطين في الاتصال العلمي فحسب، وإنما لفئات أخرى كثيرة مثل الأطباء والمهندسين والتقنيين، فضلاً عن الجمهور العام، ودعمها لمبادئ المشاركة والتعاون في المعلومات، وتجاوبها واتساق كثير من مبادئها وأدواتها التقنية مع العالم المفتوح الذي نعيش في ظل اليوم، فإن التوقعات تشير إلى ازدهار حركة الوصول الحر كاتجاه رئيس في الأرشفة والنشر العلمي في مستقبل الأيام.

عرفان بالجميل :

يود الباحث التقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور ناصر عبدالرحمن الأستاذ المساعد بقسم علوم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك سعود، والأستاذ سليمان الشهري المحاضر بقسم علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة استراثكلايد (المملكة المتحدة)، على تفضلهما بمراجعة الدراسة وإبداء الملاحظات عليها.

والذي يشتمل (في أبريل ٢٠٠٩م) على أكثر من مليوني تسجيلية تم تجميعها من أكثر ١١٠٠ مستودع وأرشيف رقمي. فيما يوجد بالفعل أكثر من ١٣٠٠ مستودع رقمي على مستوى العالم، وذلك وفقاً لدليل «مكتب تسجيل مستودعات الوصول الحر» (Registry of Open Access Repositories (ROAR) (٤٤).

وأخيراً، يرى بعضهم (٤٥) المستودعات الرقمية طريقاً بديلاً للنشر ذي الوصول الحر، فيما يراه آخرون طريقاً مكماً للطريق الأول. والحقيقة أنه بالرغم من أن الأرشفة الذاتية للمقالات العلمية من قبل مؤلفيها، قد تم اقتراحها كنموذج بديل للنشر ذي الوصول الحر الذي يدفع رسومه الباحثون وذلك بسبب العوائق الاقتصادية لهذا النموذج الأخير؛ إلا أن إيداع العمل العلمي في أحد المستودعات الرقمية ليس في ذاته نمطاً من النشر (٤٦)، وإنما هو تطبيق أو ممارسة أو نشاط إلحاقى للنشر في الدوريات. وهكذا يمكن القول إن كلاً من طريقي الوصول الحر (الذهبي والأخضر) ليسا طريقتين مستقلتين، وإنما هما طريقتان متكاملتان.

٨. الخلاصة :

تطورت حركة الوصول الحر تطوراً مطرداً في السنوات القليلة الماضية وذلك منذ نشأتها الرسمية على أيدي بعض المبادرات الدولية. ومن دلائل ذلك الدعم الكبير الذي تحظى به الحركة من عديد من الأجهزة والمؤسسات، وتمتعها بالدعم التشريعي من بعض الدول والمجتمعات، وزيادة عدد الدوريات

الهوامش والمراجع

- Libraries. Washington, DC: Association of Research Libraries. 2008. 49p.
- (8) Doyel, Helen J. (2004) Launching an Open Access Journal. Available at: <http://www.ukoln.ac.uk/events/jisc-cni-2004/presentations/h-doyle.ppt>. Accessed 28/4/2009.
- (9) Verhaaren, H. (2007) Open Access for the (biomedical) Sciences. Available at: <http://www.driver-repository.be/media/docs/Spreekbeurtdriver13feb07gecombineerd.pdf>. Accessed 3/2/2009.
- (10) JISC (2006) Open Access ; Briefing Paper - Version 2. Available at: http://www.jisc.ac.uk/publications/publications/pub_openaccess_v2.aspx Accessed 25/3/2009.
- (11) Fisher, Saul (2006) Open Technologies and Resources for the Humanities – and Cooperative Consequences. Arts and Humanities in Higher Education. vol 5, no. 2. Pp. 127–145.
- (12) Suber, P. (2007) Open Access Overview. Available at: <http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/overview.htm#journals>. Accessed 6/4/2009.
- (13) Haigh, Joe. (2008) Open Access: Beyond Access. Topics in Scholarly Communications. Issue 1 (Apr. 2008). Available at: <http://ojs.library.ubc.ca/index.php/libr559/article/viewPDFInterstitial/154/190>. Accessed 19/3/2009.
- (14) Budapest Open Access Initiative (2002). Available at:
- (1) Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003). Available at: <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>. Accessed 20/4/2009.
- (2) JISC (2008) Scholarly communications. Available at: <http://www.jisc.ac.uk/scholarly>. Accessed 28/4/2009.
- (٣) تنبغي الإشارة إلى أننا في العقد الرابع لما يُسمى بأزمة الدوريات، والتي تسمى أحياناً بأزمة الاتصال العلمي، والتي بدأت في مطلع سبعينيات القرن العشرين الميلادي.
- (4) Johns Hopkins University. NIH Public Access Policy Documents for JHU Authors: scholarly communication at risk. Available at: <http://openaccess.jhmi.edu/threats.cfm#Issues>. Accessed 8/5/2009.
- (5) Waller, Andrew and Morrison, Heather (2004) Open Access: Basics and Benefits. Available at: <https://dspace.ucalgary.ca/bitstream/1880/44603/1/Letter%20of%20the%20LAA%20-%20OA%20basics%20article.pdf>. Accessed 28/4/2009.
- (6) European Research Advisory Board (EURAB) (2006) Scientific Publication: policy on open access. 14 p. http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf 30/4/2009
- (٧) انظر على سبيل المثال:
- (7) Maron, Nancy L. and Smith, K. Kirby (2008) Current Models of Digital Scholarly Communication: Results of an Investigation Conducted by Ithaka for the Association of Research

"Full and Open Access" of Scientific Information. Available at: <http://www.amacad.org/publications/trans15.aspx>. Accessed 29/4/2009.

(٢٣) اليونسكو (٢٠٠٥) من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة: التقرير العام لليونسكو. باريس: اليونسكو. ٢٣٢ ص.

(24) The Open Access Solution. In: Eprints Handbook. Available at: <http://www.eprints.org/documentation/handbook/openaccess.php>. Accessed 29/4/2009.

(25) SURF Foundation. Principles of Open Access. Available at: <http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?ch=ENG&id=12013>. Accessed 29/4/2009.

(26) Das, Anup Kumar (2008) Open Access to Knowledge and Information: Scholarly Literature and Digital Library Initiatives - The South Asian Scenario/ Edited by Bimal Kanti Sen and Jocelyne Josiah. New Delhi: UNESCO. 143p.

(27) Wellcome Trust. A GUIDE TO OPEN ACCESS. London: Wellcome Trust. 6p. Available at: http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtx030576.pdf. Accessed 29/4/2009.

(28) Pitman, Jim (2007) Open Access to Professional Information. IMS Bulletin. Vol. 36, Issue 8. pp. 12-15.

(29) Dupuis, Kelsey (2008) Open Access and the Future of Scholarly Publishing. Topics in Scholarly Communications. Issue 1 (Apr. 2008). 2 p. Available at: <http://ojs.library.ubc.ca/index.php/libr559l/article/viewFile/156/194>. Accessed 4/3/2009.

(30) Willinsky, J. (2005) The access principle: the case for open access to

<http://www.soros.org/openaccess/read.shtml>. Accessed 25/3/2009.

(15) Bailey, C.W. (2006) What is Open Access?. in Jacobs, N. (ed.) Open Access: Key strategic, technical and economic aspects, Chandos Publishing, Oxford.

(16) Suber, P. (2004) Guide to the Open Access Movement. Available at: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/guide.htm>. Accessed 29/4/2009.

(17) Budapest Open Access Initiative: Frequently Asked Questions (2009). Available at:

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm>. Last revised March 25, 2009. Accessed 8/5/2009.

(18) Library e-space staff (2007) OA and IR glossary, webliography and further reading. Available at: <http://e-space.openrepository.com/e-space/bitstream/2173/11106/2/oa%20glossary%20and%20reading%20list.pdf>. Accessed 29/4/2009.

(١٩) والدروب (٢٠٠٨) حقبة العلم الثانية في الإنترنت: هل عرض البيانات الأولية للتجارب العلمية على الإنترنت، ليراها الجميع، وسيلة عظيمة أم مجازفة كبيرة؟ / ترجمة حاتم النجدي. مجلة العلوم. مج ٢٤، ع ١١٠ و ١١١ ص ١٦-٢١.

(20) Smith, Liz, and Graham, Lisa (2007) Open Access: The Future of Medical Publishing?. American Family Physician. Vol. 76, no. 3 (2007). Available at:

<http://www.aafp.org/afp/20070801/inside.html>. Accessed 29/4/2009.

(21) IDRC & SDC. The RM Knowledge Translation Toolkit: A Resource for Researchers. Ottawa, Canada: IDRC & SDC, 2008. 259p.

(22) Berry, Stephen. The Rationale for

- eprints.org/stats.php. 10/4/2009
- (٤٠) وينبغي ألا يختلط ذلك بمصطلح EPrints وهو أحد البرامج مفتوحة المصدر لإنشاء المستودعات، والمطور من قبل جامعة ساوثهامبتون (<http://www.eprints.org>).
- (41) arXiv.org. Available at: <http://arxiv.org>. Accessed 8/5/2009.
- (42) PubMed Central (PMC). Available at: <http://www.pubmedcentral.nih.gov>. Accessed 8/5/2009.
- (43) OAister. Available at: <http://www.oaister.org>. Accessed 8/5/2009.
- (44) Registry of Open Access Repositories (ROAR). Available at: <http://roar.eprints.org/>. Accessed 8/5/2009.
- (45) Swan, Alma (2008) Open Access for Indian Scholarship. DESIDOC Journal of Library and Information Technology. Vol. 28, No. 1 (Jan. 2008). pp. 15-24. Available at: <http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/viewFile/248/100>. Accessed 8/5/2009.
- (46) Pappalardo, Kylie (2008) Understanding Open Access in the Academic Environment: A Guide for Authors. Open Access to Knowledge (OAK) Law Project, Funded by the Australian Government Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR), 2008. Available at: <http://eprints.qut.edu.au/13935/2/13935.pdf>. Accessed 8/5/2009.
- research and scholarship. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2005. xix, 285 pp.
- (31) Poynder, Richard (2007) The Basement Interviews: Peter Suber. Open and shut? (blog). Available at: <http://poynder.blogspot.com/2007/10/basement-interviews-peter-suber.html>. Accessed 6/4/2009.
- (32) Stevan Harnad (2008) Optimizing and Integrating Open Access Mandates. Available at: http://kuramoto.files.wordpress.com/2008/12/portugal_stevan_12_12_2008.ppt. Accessed 7/4/2009
- (33) BioMed Central. Available at: <http://www.biomedcentral.com/>. Accessed 8/4/2009
- (34) Public Library of Science. Available at: <http://www.plos.org/>. Accessed 8/4/2009
- (35) Swan, Alma. (2007) Open Access and the progress of science. American Scientist. Vol. 95, no. 3. Available at: <http://www.americanscientist.org/issues/id.373,y.0,no.,content.true,page.2,css.print/issue.aspx>. Accessed 8/4/2009
- (36) Directory of Open Access Journals (DOAJ). Available at: <http://www.doaj.org/>. Accessed 8/4/2009
- (37) Open Journal Systems. Available at: <http://pkp.sfu.ca/?q=ojs>. Accessed 8/4/2009.
- (38) University of Illinois at Urbana-Champaign, Library (2008) The Scholarly Communication Glossary. Available at: <http://www.library.uiuc.edu/scholcomm/glossary.html>. Accessed 18/4/2009
- (39) Journal Policies - Summary Statistics So Far. Available at: <http://romeo>.